

Ausgabe #3.
September - Dezember 2023

bunt

SCHÜLERZEITUNG

Gemeinschaftsgrundschule
Riphahnstraße

Gemeinschaftsgrundschule
Riphahnstraße
www.ggs-riphahnstrasse.de

Themen:

ICH | LESECLUB | FARBEN

Landesprogramm
NRW
Kultur und Schule

gefördert vom
Landesprogramm Kultur und Schule

Vorwort

Hallo liebe Leserinnen und Leser! In dieser Ausgabe unserer Schulzeitung „BUNT“ möchten wir euch erzählen, was für uns gerade wichtig ist: über uns (Thema „Ich“), welche Rolle Bücher für uns spielen (Thema „Leseclub“) und wie wir unser Leben bunt und lebendig gestalten (Thema „Farben“).

Wir sind noch Anfänger-Reporter, wir lernen gerade, gut und schön zu schreiben. Deshalb haben wir für euch vorbereitet, was man betrachten kann, **vorwiegend visuellen Inhalt**.

Hier findet ihr viele Fotos und Zeichnungen, Bastelanleitungen, Tipps zur Foto-Bearbeitung auf dem Handy, ein paar Apps, die wir benutzen. Und auch darüber, wie man eine Stimmungsausstellung macht, impressionistische Lampen bastelt und vieles mehr.

Wir arbeiten analog und digital, malen, reden mit Leuten und benutzen Technik.

Viel Spaß wünscht euch die Redaktion der Zeitung „BUNT“ und Projektleiterin Olena Ronzhes, Dipl. Psychologin, Multimedia-Informatikerin

Inhalt

2	Vorwort
4	Unsere Redaktion
6	Thema ICH
7	Ich, du, wir
7	Unsere Sprachen
8	Mein Profilbild
10	Bildbearbeitung
12	Meine Traumparty
14	Umfragen: wir reden mit Kindern
18	Hallo, liebe Frau Dobiczek!
20	Thema LESECLUB
21	Unsere Zuhause
23	Buchempfehlung
26	Lesezeichen
28	Schreib du selbst ein Buch
30	Thema FARBEN
32	Bunte Fotos der Schule
34	Farben der Natur auf dem Schulhof
35	Arbeite mit Farben in deinem Handy
36	Ausstellung von Stimmungen
38	Halloween mal anders
40	Zeichne dir ein Armband
42	Weihnachtslampen selber machen
48	Winterferien!!!

Offener Ganztag der GGS Riphahnstraße
www.kja-koeln.de
Träger der OGS:
Katholische Jugendagentur Köln GmbH

Unsere Redaktion

Wir:

Sagal
Dilnaz
Emma
Antony
Sterwin
Nahomi
Zeliha
Imani
Serin
Luis
Zayan
Sara
Maya

Wir sind sehr unterschiedlich, lieben und können verschiedene Dinge.

Deshalb macht in unserer Schulzeitung jeder das, was ihm am meisten Spaß macht oder leicht von der Hand geht.

Außerdem kann man immer Neues lernen.

Wir können:

- Interviews führen;
- Umfragen durchführen;
- Antworten auf dem Diktiergerät aufnehmen, mit dem App transkribieren;
- Illustrationen zeichnen;
- fotografieren;
- Bilder bearbeiten;
- Bastelanleitungen vorbereiten.

Über deine Rückmeldung werden wir uns sehr freuen!

Du musst nur diesen QR-Code einscannen und deine Meinung in einer Google-Form schreiben.

Beziehe deine Familie und Lehrer mit ein.

Es ist uns sehr wichtig.

Danke im Voraus!

Mein Profilbild

Sich selbst zu zeichnen, ist immer interessant und nützlich. Danach kann man diese Zeichnung fotografieren und als Profilbild verwenden, oder als Avatar in der digitalen Welt, oder sie mit guten Wünschen an Familie und Freunde senden.

Oder einfach zu Hause an die Tür des eigenen Zimmers hängen, oder in ein Skizzenbuch kleben. Oder man kann es der Mama schenken.

Bildbearbeitung

Wir verwenden keine Porträtfotos für die Veröffentlichung in der Schulzeitung. Aber **Gesichter anzusehen, macht immer Spaß!**

Prisma

Mit der App **Prisma** kannst du auch es machen

Das bedeutet, dass man entweder das Gesicht zeichnen kann (wie ein Profilbild) oder man kann seine Fotos so bearbeiten, dass sie wie Zeichnungen aussehen. Dafür gibt es spezielle Apps für Handy.

Auf dieser Seite siehst du ein Beispiel: Wir haben die Fotos mit Hilfe von Filtern verschiedener künstlerischer Stile in der App „Prisma“ bearbeitet.

Es gibt einige kostenlose Filter, und das reicht uns für die Arbeit.

Du kannst auch verschiedene Fotos mit dem Handy deiner Eltern machen und sie als stilvolle Bilder bearbeiten, um Freunden und Verwandten zu schenken. Sie werden sich freuen, und du wirst neue Fähigkeiten lernen.

Auf diese Weise kannst du eine **ganze Sammlung** erstellen, sie ausdrucken und eine **persönliche Ausstellung veranstalten!**

Meine Traumparty

Wir dachten, es wäre großartig, unseren Geburtstag als eine Traumparty zu feiern oder einfach Freunde zu versammeln!

Worüber könnte solch eine Party sein? Natürlich über das, was dir wirklich gefällt! Wir haben unsere Ideen und Pläne aufgeschrieben, dann mit Pastellkreiden auf Pappe Torten gemalt, die wir gerne auf solch einem Fest hätten. Außerdem haben wir uns separat auf der Party gezeichnet, ausgeschnitten und an unsere Torten geklebt.

Die Entwürfe für die Einladungen sind also bereits fertig!

Wir haben **eine Party für Meerjungfrauen**, **eine Party für Fußballspieler** und **eine Piratenparty geplant**.

Themen unserer Parties:

Meerjungfrauen

Piraten

Fußball

Welche Traumparty würdest du gerne veranstalten?

Überlege deine Traumparty:

Um deine Traumparty zu planen, beantworte bitte folgende Fragen:

- Worum geht es bei der Party? Welches Motto hat sie?
- Wann möchtest du sie veranstalten? Zu welcher Jahreszeit?
- Welcher Ort passt zu diesem Thema?
- Welche Dekorationen passen zu diesem Fest?
- Welche Leckereien wirst du auswählen, die zum Thema passen?
- Wen wirst du zu deiner Party einladen?
- Welche Gastgeschenke passen?

Planungsbeispiel:

Ich bin Anthony und möchte eine Fußballparty veranstalten. Kommen folgende: nde, Tyrese, Elias H, Elias B, Mertcha, Alandra, Lew, Heindrich, Straßen-Pf und das Essen Sahnetorte, mit Pizzen und zum Abweisen Würstchen.

Emma
Anna
Isa
Be
Ma
Ma
Papa
Baba
Oma
Opa
Lara
Sina

Umfragen: wir reden mit Kindern

Wir sitzen nicht nur in unserer Redaktion, sondern unterhalten uns auch gerne mit anderen Schülern. Zum Beispiel führen wir Umfragen durch. **Wir notieren die Frage, die wir vielen stellen möchten.** Dann schreiben wir mehrere Antwortmöglichkeiten auf.

Zu zweit oder zu dritt gehen wir auf den Schulhof und fragen jeden, den wir treffen.

Wir notieren die Anzahl der Antworten für jede Option, und dann zählen wir in der Redaktion alle Striche zusammen.

Frühstückst du morgens vor der Schule zu Hause?

Umfrage: Es wurden 27 Kinder befragt

Magst du die Schulausflüge?

Umfrage: Es wurden 31 Kinder befragt

Magst du die Schule?

Umfrage: Es wurden 27 Kinder befragt

Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?

Umfrage: Es wurden 33 Kinder befragt

Magst du Fußball?

Umfrage:

Es wurden 38 Kinder befragt

Welche Sportarten betreibst du?

Umfrage: Es wurden 47 Kinder befragt

Magst du Reisen?

Umfrage: Es wurden 37 Kinder befragt

Magst du die Natur?

Umfrage:

Es wurden 35 Kinder befragt

Hallo, liebe Frau Dobiczek!

Anthony, Luis, Emma, Zayan, Nahomi, Sterwin und Sagal interviewten am 11.11. Frau Dobiczek.

Sie haben die Fragen überlegt und einen Termin vereinbart. Das Gespräch hat unser Techniker Antony (Klasse 2A) aufgenommen.

Danach wurde die Audio-Datei mit der Converter App transkribiert und als Textdatei korrigiert.

Silke Dobiczek

kommissarische Pädagogische Leitung OGS

Foto von <https://www.kja-koeln.de/fachbereiche/jhs/grundschulen-koeln/ggs-riphahnstrasse/>

Redaktion: Guten Tag, Frau Dobiczek! Dürfen wir Ihnen einige Fragen stellen und Ihre Antworten aufnehmen?

Frau Dobiczek: Guten Tag! Sehr gerne!

Redaktion: Danke schön. Frau Dobiczek, mögen Sie Ihre Arbeit?

Frau Dobiczek: Ja, klar.

Redaktion: Arbeiten Sie nur hier als OGS-Leiterin?

Frau Dobiczek: Ich arbeite noch zu Hause und zwar als Nachhilflehrerin. Donnerstags kommt ein Junge in der zehnten Klasse zu mir und dann mache ich Deutsch und Englisch.

Redaktion: Mögen Sie gerne Kino? Besuchen Sie sie es?

Frau Dobiczek: Wow, ich muss mal wieder ins Kino! Seit es Netflix gibt, gehe ich eher selten ins Kino.

Redaktion: Mögen sie Tanzen?

Frau Dobiczek: Ja. Ich kann es aber nicht.

Redaktion: Was ist mit Haustieren? Wie finden Sie sie?

Frau Dobiczek: Ich mag Katzen sehr.

Redaktion: Wir auch! Und jetzt kommt die nächste Frage. Lesen Sie gerne Bücher? Haben Sie eventuell ein Lieblingsbuch?

Frau Dobiczek: Ja, ich mag gerne lustige Bücher und Krimis. Ich mag sehr gerne die Bücher von Sophie Kinsella, die Shopaholic-Bücher, die Bestseller-Serie.

Redaktion: Mögen Sie die Natur?

Frau Dobiczek: Ja. Ich muss aber nicht ständig in der Natur sein.

Redaktion: Mögen Sie den Regen?

Frau Dobiczek: In den Sommer ja.

Redaktion: Mögen Sie Reisen? Wohin würden Sie gerne Ihre nächste Reise machen?

Frau Dobiczek: Ja. Wir überlegen, in den Osterferien nach Athen zu fliegen, mein Freund und ich für ein paar Tage. In den Ferien lese ich gerne. Eventuell werde ich dort einen Roman lesen.

Redaktion: Wir sind schon mit allen unseren Fragen fertig. Danke schön, Frau Dobiczek!

Frau Dobiczek: Danke schön! Ihr habt dieses Interview gut durchgeführt. Schönen Tag noch, liebe Kinder.

unsere Dankeschön-Geschenk fürs Gespräch

Thema:

LESECLUB

Unsere „Zuhause“

Schulbibliothek

Unsere Redaktion trifft sich einmal pro Woche in der Schulbibliothek.

Hier ist es sehr gemütlich, und wir befinden uns ständig unter Büchern. Über dem Tisch steht die Aufschrift: „LESECLUB“.

Das liegt sehr nahe am Sinn der Schulzeitung: Wer gerne liest, wird auch gut und richtig schreiben können.

Außerdem ist unsere Zeitung wie ein gedrucktes Büchlein.

Man kann sie ebenfalls in das Regal der Schulbibliothek stellen.

Buchempfehlungen

Wir möchten dir die Bücher aus unserer Bibliothek empfehlen, die uns gefallen haben.

Jeder von uns hat sein eigenes Buch ausgewählt, es fotografiert und kurz auf dem Diktiergerät darüber erzählt.

Du kannst unsere Empfehlungen anhören.

Dafür musst du den QR-Code mit dem Handy scannen oder dem Link folgen, **um unsere Stimmen zu hören.**

unsere Empfehlungen:
Sonne, Mond und Sterne;
Dumbo; Die Olchis;
Gregs Tagebuch;
Hilfe von Faith;
Mein Tier-ABC;
Harry Potter

Sonne, Mond und Sterne

Serin

empfeht:

<https://on.soundcloud.com/723GM>

Dumbo und der Zirkuszug

Sagal

empfeht:

<https://on.soundcloud.com/yjSDq>

Die Olchis

Gregs Tagebuch

Davina
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/g8wz2>

Zeliha
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/Zpbhc>

Zayan
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/bq4bw>

Mein Tier-ABC

Das ist das Hauptbuch für diejenigen, die gerade Lesen lernen, der Anfang ihres Lesewegs!

Hilfe von Faith

Imani
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/tV4vY>

Maya
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/tCKHn>

Harry Potter

Sara
empfeht:
<https://on.soundcloud.com/axfNq>

Lesezeichen

Ein Lesezeichen ist eine hervorragende Ergänzung zu einem Buch!

Das Lesezeichen erwartet dich auf der Seite, wo du das letzte Mal aufgehört hast zu lesen.

Wenn du zurückkehrst, um weiterzulesen, begrüßt es dich wie ein guter Freund. Wenn du weißt, wie man Origami-Figuren aus Papier faltet, kannst du dir eine Origami-Tierfigur machen.

Dann wird die Begegnung mit ihm in deinem Buch besonders interessant sein.

Wenn du kein Origami falten kannst,

kannst du ein buntes Bild malen

und es auf farbigen Karton kleben,

um es stabiler zu machen und eine schöne Umrandung zu haben.

Das wird auch ein gutes Lesezeichen sein.

Du kannst viele davon machen.

Schreib du selbst ein Buch

Vielleicht wird eines Tages auch dein Buch in der Bibliothek sein?

Oder du wirst dein einzigartiges handgemachtes Buch in einer einzigen Ausgabe erstellen?

Fang einfach jetzt an!

Um dein eigenes Buch zu machen, benötigst du

- ein Notizbuch mit festem Einband,
- einen Stift,
- Buntstifte,
- Filzstifte,
- Schere, Klebeband und Kleber.

Einmal am Tag oder wann immer du möchtest, öffne dein Notizbuch und schreibe alles auf, was dich bewegt oder erfreut. Zeichne ein paar kleine Bilder und male sie aus. Füge andere Zeichnungen in dein Notizbuch ein oder kleine Tickets und Flyer von Veranstaltungen oder Orten, an denen du warst.

Mit der Zeit wirst du dein eigenes erstaunliches Buch haben.

Die Autorin dieses handgemachten Buches ist Sagal. Sie hat uns erlaubt, einige Seiten für unsere Schulzeitung zu fotografieren. In diesem Buch notiert die Autorin ihre Gedanken und Ereignisse, zeichnet und klebt verschiedene interessante Dinge ein. Das ist wirklich ein sehr schönes Buch der Autorin!

Thema:

FARBEN

Kinder lieben Farben. Unsere ganze Welt ist bunt.

Farben machen alles interessanter und emotionaler. Ein farbiges Bild ist fast immer interessanter als ein Schwarz-Weiß-Bild.

Denn verschiedene Farbtöne haben für uns unterschiedliche Bedeutungen und erzeugen unterschiedliche Stimmungen.

Anleitungen für dich

In diesem Abschnitt unserer Ausgabe findest du mehrere Anleitungen, wie du selbst bunte, schöne und nützliche Dinge mit Farben machen kannst.

Unsere Redaktion hat diese Anleitungen für unsere Leser vorbereitet.

Wir haben einfach diese schönen Dinge gemacht und gelegentlich fotografiert, was in verschiedenen Stadien entsteht.

Wir wünschen dir kreative Erfolge!

Bunte Fotos der Schule

WO IST DAS???

Das war wie ein Spiel: Eine Fotosafari nach bunten und ungewöhnlichen Orten in der Schule!

Die Redaktion wurde in kleine Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhielt ihr Gerät für Fotos: entweder ein Arbeits-Handy oder ein Tablet.

Zuerst haben wir alle gemeinsam herausgefunden, wie man Fotos macht. Dann gingen alle auf die Suche nach Bildern.

Als alle Gruppen zurückkamen, betrachteten wir überrascht alle Fotos und versuchten zu erraten, wo genau die Fotografen diesen Ort gefunden hatten

Farben der Natur auf dem Schulhof

Herbstfotos

Arbeite mit Farben in deinem Handy

Manche langweilige Fotos können in lebhafte Bilder verwandelt werden

In der Fotogalerie eines jeden modernen Telefons kannst du jedes Foto separat bearbeiten.

Wenn du Helligkeit, Farbsättigung, Belichtung oder bestimmte Filter änderst, kannst du ein Bild völlig verändern.

Probiere es einfach aus und merke dir die Ergebnisse, um zu lernen, genau das zu bekommen, was du möchtest.

Ausstellung von Stimmungen

Jede Stimmung kann mit passenden Farben gemalt werden.

So kann man besser lernen, sich selbst und das, was man gerade fühlt, zu verstehen.

Es ist nicht notwendig, zeichnen zu können - es reichen farbige Flecken, Streifen und Muster.

Wir haben Papierblätter und Farben genommen, und jeder hat die Farben ausgewählt und auf das Papier aufgetragen, wie er wollte.

Dann haben wir geschaut, was jeder erreicht hat und welche Stimmung das repräsentiert.

Oder man kann es umgekehrt machen - **zuerst den eigenen Zustand und die Stimmung bestimmen und dann malen.** Aber wir lernen das gerade erst, deshalb ist auch unsere Variante sehr gut geeignet, um eine Ausstellung der Stimmungen zu schaffen.

Schau dir unsere Bilder an und spüre, welche Stimmung jedes einzelne von ihnen vermittelt.

Halloween mal anders

Wir haben beschlossen, einen Kürbis bunt anzumalen und ihn zu einem Kunstobjekt zu machen.

Wir sind viele, aber es gibt nur einen Kürbis. Deshalb haben wir ihn **zuerst mit Linien in Sektoren unterteilt** - jeder hat seinen eigenen.

Dann hat jeder seinen Teil mit Acrylfarbe bemalt, wie es ihm gefallen hat.

Es entstand ein kollektives Werk der modernen Kunst!

Eigentlich machen wir viele Dinge zusammen.

Das ist unsere Teamarbeit im Dreamteam.

Du brauchst, um Kürbisse in Kunstobjekte zu verwandeln:

- Kürbisse
- Acrylfarben und Pinsel
- eine Unterlage zum Schutz des Tisches
- Servietten und ein Wasserglas.

Zeichne dir ein Armband!

Wie geht das:

Auf einem breiten Blatt Papier zeichne farbige Streifen oder Muster. Wickel es dann um dein Handgelenk, um die gewünschte Länge deines breiten Armbands zu bestimmen. Klebe die kurzen Seiten des farbigen Papiers zusammen und schneide überschüssiges Papier ab.

Fertig!

Weihnachtslampen selber machen

Impressionisten:

Das war eine Gruppe von Künstlern, die vor 150-100 Jahren begannen, ganz anders zu malen als die Künstler vor ihnen. Die Impressionisten versuchten, den Eindruck, die Atmosphäre zu vermitteln. Und sie taten dies mit leichten, farbigen Strichen oder Punkten.

Wir haben uns entschieden, vier Lampen im Stil der Impressionisten zu machen, jede für eine der vier Jahreszeiten.

Du brauchst:

Eine Flasche mit interessanter Form, eine Flaschenkorken mit Lichterkette, Acrylfarben und eine Palette, Servietten Wattestäbchen anstatt von Pinseln

du kannst es auch!

1: Bereite alle Materialien vor. Überlege, welche Farben zu deiner Idee passen

2: Drücke die gewünschten Farben auf die Palette.

3: Beginne mit einem Wattestäbchen, Punkte in verschiedenen Farben auf die Flasche zu setzen.

Du kannst gleich mehrere Wattestäbchen mit Farben unterschiedlicher Farben nehmen, um gleichzeitig viele lebhaft Punkte nebeneinander zu setzen.

5: Lass Lücken zwischen den Punkten, damit die Lampe später schön leuchten kann. Setze jedoch genügend Punkte, damit das Glas nicht leer und durchscheinend, sondern bunt bemalt ist.

6: Lass die Arbeit vollständig trocknen, und räume deinen Arbeitsplatz auf.

7: Zum Abschluss: Stecke die Lichterkette in die Flasche, verschließe die Flasche fest mit dem Korken. Überprüfe, ob alles so bemalt ist, wie es dir gefällt.

8: Schalte die Lichterkette ein und erfreue dich am Ergebnis! Deine impressionistische Lampe ist fertig!

Winterferien!!!

SCHÜLERZEITUNG

Deine Rückmeldung, bitte!

Scanne dieser QR-Code ein
und schreibe deine Meinung
in einer Google-Form.
Es ist uns sehr wichtig.

Danke im Voraus!

Alles Gute!

Wir sehen uns wieder

in der nächsten Ausgabe #4
im Jahr 2024!